

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

DIÓCESIS

OBISPO

CURIA Y DELEGACIONES

PARROQUIAS

CATEDRAL

CÁRITAS

PUBLICACIONES

PORTAL DE TRANSPARENCIA

JUL 27 2018 Restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros

La Asociación Centro Histórico Córdoba ha firmado un convenio de colaboración con el Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández, para la restauración e investigación cultural de la Torre-Alminar de la iglesia de San Juan de los Caballeros

El objetivo del Convenio es proceder a la restauración, recuperación y rescate de este bien patrimonial para lo que se cuenta con la colaboración del Grupo de

Investigación Sísifo del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. La Diócesis de Córdoba se compromete con esta iniciativa de la Asociación Centro Histórico con la aportación de 15.000 € para la ejecución de las obras de restauración, así como la contratación y supervisión de trabajos de los técnicos especializados en las tareas restauradoras.

Dicha torre está declarada Bien de Interés Cultural y se encuentra dentro del conjunto de la Iglesia de San Juan de los Caballeros, que fue cedida por la Diócesis de Córdoba a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, quien también se ha comprometido a una importante colaboración para la ejecución de la restauración.

COMPARTIR EN REDES SOCIALES